

Kvalita odrôd pšeníc testovaných v pokusoch ECOBREED

Ing. Soňa Gavurníková, PhD., Ing. Miroslava Apacsová-Fusková, PhD., RNDr. Jana Hendrichová, Ing. Pavol Hauptvogel, PhD.

Na to, aby sa mohlo ekologické poľnohospodárstvo rozvíjať, a aby dosiahlo pokrok v poskytovaní bio potravín, je dôležité zlepšiť dostupnosť odrôd a ich osív vhodných pre ekologické a low-input systémy hospodárenia. Práve touto problematikou sa zaoberá na medzinárodnej úrovni projekt ECOBREED. Medzinárodný tím tvorí 24 účastníkov z 14 krajín sveta a svoje zastúpenie v projekte má aj Slovenská republika v Národnom poľnohospodárskom a potravinárskom centre – Výskumnom ústave rastlinnej výroby v Piešťanoch a spoločnosti Biomila SK, s.r.o. pod vedením Ing. Dušana Janovička.

Primárnym cieľom projektu je zlepšenie dostupnosti osív vhodných pre ekologické poľnohospodárstvo. A to predovšetkým pšenice (*Triticum aestivum* L., *Triticum durum* L.), zemiakov (*Solanum tuberosum* L.), sóje (*Glycine max* L.), a pohánky (*Fagopyrum esculentum* Moench). V systémoch ekologického poľnohospodárstva je výber odrôd kľúčovým faktorom. ECOBREED pri vývoji odrôd prihliada na ich odolnosť proti stresu, chorobám, ich efektívnosť a schopnosť priniesť vysokú a kvalitnú úrodu.

Metódy hodnotenia

Na Slovensku sa v rámci pokusu ECOBREED venujeme testovaniu a výberom odrôd pšeníc (*Triticum aestivum* L.) perspektívnych pre ďalšie šľachtenie a využitie v ekologickom systéme hospodárenia.

Do pokusu bolo vybratých spolu 140 odrôd pšeníc pôvodom z rôznych krajín a rozdelené boli na skorý a neskorý sortiment (Tabuľka 1). Výber odrôd bol vykonaný na základe ich vlastností, hlavne sa prihliadalo na dobrú koreniacu schopnosť, rýchly počiatkový rast, vysokú odnožovaciu schopnosť a na produktivnosť klasu.

Odrody boli vysiate na experimentálnom pracovisku NPPC-VÚRV v Borovciach v rokoch 2019/2020, 2020/2021 a 2021/2022. Príprava pôdy zahŕňala

podmiatku, predplodinou bola kukurica na zrno, výsevok bol na úrovni 300 klíčivých zŕn/m², veľkosť pokusného poľa bola 10 m². V experimente bolo použité hnojivo Rokohumin 5,0 l/ha (4% dusík, 9% fosfor, 14% draslík) a Lificio CuS (Cu 17%, S 20%). Odrody boli vysiate v dvoch opakovaníach.

Počas vegetácie sme hodnotili viacero agronomických a morfológických znakov, výskyt chorôb a následne výšku úrody a kvalitatívne parametre zrna. Z vybraných kvalitatívnych znakov sme hodnotili objemovú hmotnosť, výšku úrody úrody, obsah N-látok, obsah mokrého lepku, číslo poklesu, sedimentačný index.

Výsledky

Objemová hmotnosť zrna sa u hodno-

Ilustračné foto: Hodnotenie porastov pšenice pre projekt ECOBREED v lokalite VÚRV v Borovciach.

tených 140 odrôd pohybovala od 72,0 kg/hl u českej línie KM-72-15 do 85,6 kg/hl u rakúskej odrody Arnold (Tabuľka 2). Priemerne za 3 roky najvyššiu objemovú hmotnosť mali švajčiarske (82,5 kg/hl) a rakúske odrody (82,5 cm a 81 kg/hl). Naopak priemerne najnižšiu objemovú hmotnosť mali srbské (76,5 kg/hl) a francúzske odrody (77,1 kg/hl) (Obrázok 1). Objemová hmotnosť je základný parameter mlynárskej kvality, ktorý charakterizuje plné zrná s nízkym podielom obalových vrstiev. Pre štandardnú A kvalitu objemová hmotnosť by mala byť min. 77,0 kg/hl. Slovenské odrody mali priemerne objemovú hmotnosť na úrovni 79,1 kg/hl. Úroda zrna sa pohybovala od 1,84 t/ha (rumunská odroda Glosa) do 7,95 t/ha (francúzska odroda Sofru) (Tabuľka 2). Priemerne najvyššími úrodami sa vyznačovali francúzske odrody (5,18 t/ha), ďalej nasledovali české a srbské. Naopak

Tabuľka 1: Sortimenty a pôvod odrôd pšeníc v pokuse ECOBREED

Sortiment odrôd (počet)	Pôvod odrôd	Počet odrôd
Skoré odrody (80)	AT (rakúske)	6
	FR (francúzske)	8
	HR (chorvátske)	3
	HU (maďarské)	17
	RO (rumunské)	16
	RS (srbské)	7
	SI (slovenské)	4
	SK (slovenské)	19
	Neskoré odrody (60)	AT (rakúske)
CZ (české)		14
DE (nemecké)		27
CH (švajčiarske)		8

Tabuľka 2: Minimálne a maximálne hodnoty sledovaných kvalitatívnych parametrov pšeníc

	Min	Názov odrody (pôvod)(rok)	Max	Názov odrody (pôvod)(rok)
Objemová hmotnosť (kg/hl)	72,0	KM-72-18 (CZ) (2021)	85,6	Arnold (AT) (2022)
Úroda zrna (t/ha)	1,84	Glosa (RO) (2020)	7,95	Sofru (FR) (2022)
Obsah dusíkatých látok (N x 5,7) (%)	7,8	Elixer (DE) (2020)	13,3	Reska (SI) (2021)

Funded by European Union
Horizon 2020
Grant agreement No 771

po 13,3 % u slovenskej odrody Reska (Tabuľka 2).

Záver

Vzhľadom k tomu, že sa ekologický systém hospodárenia vyznačuje nízkymi vstupmi, toto sa odrážalo aj v našich výsledkoch. Predovšetkým z pohľadu kvantity a kvality produkcie sa nízke vstupy prejavili priemerne nižšími úrodami a nízkym obsahom N-látok. Avšak i napriek tomu, sa s týmito podmienkami niektoré odrody dokázali veľmi dobre vysporiadať. Ak hodnotíme pšenice podľa ich pôvodu, najlepšiu pekársku kvalitu mali švajčiarske odrody, avšak na druhej strane mali pomerne nízke úrody. Z tejto skupiny odrôd, najviac perspektívnou švajčiarskou odrodou vhodnou pre ekologické pestovanie môže byť odroda Tengri, ktorá okrem dobrej pekárskej kvality mala pomerne aj dobrú úrodu 4,15 t/ha. Okrem švajčiarskych odrôd, veľmi dobrú pekársku kvalitu mali i rakúske, maďarské a rumunské odrody.

Ak z nich vyberieme konkrétne najperspektívnejšie odrody pre ekologické systémy pestovania z pohľadu kvality a takisto s dobrými úrodami tak to boli napr. odrody Tengri (CH), Arminius (AT), FDL Amurg (RO), MV Toborzó (HU), IS Escoria (SK). Avšak až po zhodnotení aj ostatných či už agronomických znakov alebo po zhodnotení ich rezistencie voči chorobám, budeme vedieť bližšie špecifikovať a vybrať tie najvhodnejšie odrody pre ekologický systém hospodárenia.

Podakovanie:

Projekt ECOBREED je financovaný z výskumného a inovačného programu Európskej únie Horizont 2020 na základe dohody o grante č. 771367. Obsah tohto dokumentu odráža iba názor autorov a Agentúra Európskej únie nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií, ktoré obsahuje.

Kontakt:

Národné poľnohospodárske a potravinové centrum-Výskumný ústav rastlinnej výroby (E-mail: sona.gavurnikova@nppc.sk)

Obrázok 1: Priemerné hodnoty objemovej hmotnosti odrôd pšeníc podľa krajiny pôvodu za roky 2020–2022.

Obrázok 2: Priemerné hodnoty výšky úrody a obsahu N-látok odrôd pšeníc podľa krajiny pôvodu za roky 2020–2022.

priemerne najnižšie úrody mali odrody švajčiarskeho pôvodu (4,33 t/ha) (Obrázok 2).

Je všeobecne známe, že výška úrody je v negatívnej korelácii s obsahom N-látok. Táto skutočnosť sa potvrdila aj nám, kedy odrody s najnižšími úro-

dami, mali naopak obsah N-látok najvyšší. Švajčiarske odrody priemerne mali obsah N-látok najvyšší (10,9 %), naopak najnižší srbské (9,8 %), české (9,8 %) a francúzske (9,9 %) (Obrázok 2). Obsah N-látok sa u pšeníc pohyboval od 7,8 % u nemeckej odrody Elixer

GENOFOND

Odborný časopis pre ochranu a využitie genetických zdrojov rastlín

2/2023

Genofond liečivých rastlín

Veda a výskum

Kvalita odrôd pšeníc testovaných v pokusoch ECOBREED... Strana: 12

Genetické zdroje rastlín

Netradičná obilnina - Triticum... Strana: 14

Zaujalo nás

Networkingový seminár v Prahe... Strana: 26

**Ak skutočne milujete prírodu,
všade nájdete krásu.**

Vincent Van Gogh

